

QO'LYOZMA MATNLARINI KRIMINALISTIK TEKSHIRISHDA BUZUVCHI
OMILLAR BILAN BOG`LIQ MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Fayzullayev Hasan Yoqubjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Akademiyasi

3-o'quv kursi 325-guruh kursanti safdor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126747>

Annotatsiya. Qo'lyozma matnlarini tahlil qilish va talqin qilish kriminalistik tekshiruvlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi, hujjatlar konteksti, muallifligi va haqiqiyliги haqida qimmatli tushunchalarni beradi. Biroq, bunday matnlarni tekshirishga ko'pincha turli halokatli omillar, jumladan, jismoniy shikastlanish, qarish, atrof-muhit sharoitlari va ataylab o'zgartirishlar to'sqinlik qiladi.

Ushbu maqola ushbu omillar keltirib chiqaradigan muammolarni har tomonlama ko'rib chiqadi va ularning sud-tibbiyot tahliliga ta'sirini yumshatishga qaratilgan innovatsion metodologiya va texnologiyalarni muhokama qiladi. Ushbu muammolarni tushunish va hal qilish orqali sud-tibbiyot ekspertlari o'z xulosalarining ishonchliligi va to'g'riligini oshirishi mumkin, natijada sud jarayonlarida adolat va haqiqatga intilishda hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: xatshunoslik ekspertizasi, qo'lyozma matn, qo'lyozma matnlarni kriminalistik tadqiqoti, kriminalistik tadqiqotni qiyinlashtiruvchi omillar, qo'lyozma ekspertizasidagi halokatli omillar, kelajakdagi yo'nalishlar va muammolar.

PROBLEMS RELATED TO DESTRUCTIVE FACTORS IN CRIMINALISTIC
EXAMINATION OF MANUSCRIPT TEXTS AND THEIR SOLUTIONS

Abstract. The analysis and interpretation of handwritten texts plays a crucial role in forensic investigations, providing valuable insights into the context, authorship, and authenticity of documents. However, the verification of such texts is often hampered by a variety of destructive factors, including physical damage, aging, environmental conditions, and deliberate alteration.

This article takes a comprehensive look at the challenges these factors pose and discusses innovative methodologies and technologies aimed at mitigating their impact on forensic analysis.

By understanding and addressing these issues, forensic experts can increase the reliability and accuracy of their findings, ultimately contributing to the pursuit of justice and truth in legal proceedings.

Key words: correspondence examination, handwritten text, criminalistic research of handwritten texts, factors complicating criminalistic research, destructive factors in handwriting examination, future directions and problems.

**ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФАКТОРАМИ ПРИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ РУКОПИСНЫХ ТЕКСТОВ И ИХ
РЕШЕНИЯ**

Аннотация. Анализ и интерпретация рукописных текстов играют решающую роль в судебно-медицинских расследованиях, предоставляя ценную информацию о контексте, авторстве и подлинности документов. Однако проверке таких текстов часто препятствует множество разрушительных факторов, включая физические повреждения, старение, условия окружающей среды и преднамеренное изменение. В этой статье всесторонне рассматриваются проблемы, которые создают эти факторы, и обсуждаются инновационные методологии и технологии, направленные на смягчение их воздействия на судебно-медицинскую экспертизу. Понимая и решая эти проблемы, судебно-медицинские эксперты могут повысить надежность и точность своих выводов, что в конечном итоге будет способствовать достижению справедливости и истины в судебных разбирательствах.

Ключевые слова: экспертиза корреспонденции, рукописный текст, криминалистическое исследование рукописных текстов, факторы, осложняющие криминалистическое исследование, деструктивные факторы при почерковедческой экспертизе, будущие направления и проблемы.

1. Kirish: Qo'lyozma matnlari tarixiy, madaniy va huquqiy ma'lumotlarning boy manbai bo'lib, ko'plab jinoiy tergovlarda asosiy dalil bo'lib xizmat qiladi. Qo'l yozuvi, siyoh tarkibi, qog'oz xususiyatlari va matn tarkibini tekshirish sud-tibbiy hujjatlar tahlilining asosini tashkil qiladi. Shu bilan birga, qo'lyozma matnlarining yaxlitligi turli halokatli omillar ta'sirida buzilishi mumkin, bu esa kriminalistik ekspertiza usullarining samaradorligini pasaytiradi. Ushbu maqola ushbu omillarning tabiatini o'rganadi va ularning sud-tibbiyot tahliliga zararli ta'sirini bartaraf etish strategiyalarini o'rganadi.

2. Asosiy qism. Qo'lyozma ekspertizasidagi buzuvchi omillar:

2.1 Jismoniy shikastlanish: yirtish, burmalar va bo'yash kabi jismoniy shikastlanishlar qo'lyozma matnlarining ko'rinishini va o'qilishini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin, bu esa tegishli tafsilotlarni aniqlashni qiyinlashtiradi.

2.2 Eskirish: Vaqt o'tishi bilan qo'lyozmalar tabiiy qarish jarayonlariga, jumladan sarg'ayish, xiralashish va degradatsiyaga uchraydi, bu asl xususiyatlarni yashiradi va aniq tekshirishga to'sqinlik qiladi.

2.3 Atrof-muhit sharoitlari: o'zgaruvchan harorat, namlik, yorug'lik va ifloslantiruvchi moddalarning ta'siri qo'lyozma materiallarining yomonlashishini tezlashtirishi mumkin, bu esa sud-tibbiyot ekspertizasiga jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi.

2.4 Qasddan o'zgartirish: Yovuz niyatli shaxslar qo'lyozma matnlarini qalbakilashtirish, o'chirish, kimyoviy ishlov berish yoki boshqa aldamchi usullar orqali o'zgartirishga yoki manipulyatsiya qilishga urinishlari mumkin, bu esa sud-xatshunoslik ekspertizasining vazifasini murakkablashtiradi.

Buzuvchi omillarni yumshatish metodologiyalari: 3.1 Buzilmaydigan texnikalar:

Multispektral tasvirlash, infraqizil fotografiya va raqamli mikroskopiya kabi ilg'or tasvirlash texnologiyalari sud-tibbiyot ekspertlariga qo'lyozma matnlarini qo'shimcha zarar

etkazmasdan tekshirish imkonini beradi.

3.2 Kimyoviy tahlil: Xromatografiya, spektroskopiya va massa spektrometriyasini o'z ichiga olgan kimyoviy tahlil usullari siyoh komponentlarini, qog'oz tarkibini va qo'lyozma matnlarida o'zgarishlarni aniqlashni osonlashtiradi.

3.3 Hisoblash usullari: Mashinani o'rganish algoritmlari va naqshni aniqlash dasturi sud-tibbiyot tahlilchilariga qo'l yozuvi, lingvistik naqshlar va hujjatlar tartibidagi nozik o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi, mualliflik atributi va qalbakilikni aniqlashning aniqligini oshiradi.

3.4 Muhofaza qilish strategiyalari: To'g'ri ishlov berish, saqlash va saqlash amaliyoti qo'lyozma materiallarga qarish va atrof-muhitning buzilishi ta'sirini yumshatishga yordam beradi, sud ekspertisasi uchun ularning yaxlitligini saqlaydi.

4. Case Studies va Ilovalar:

4.1 Tarixiy hujjatlarni tahlil qilish: Sud-tibbiyot hujjatlarini ekspertlari tarixiy qo'lyozmalarning haqiqiylikini tekshirish, mualliflik da'volarini hal qilish va o'tmish voqealari bo'yicha yashirin tushunchalarni ochish uchun halokatli omillarni yumshatish usullaridan foydalanadilar.

4.2 Yuridik hujjatlarni tekshirish: Sud protsessida qo'lyozma matnlarining sud-tibbiy tahlili imzolarni tekshirish, shartnomalarni tasdiqlash va soxta hujjatlarni aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi va shu bilan sud jarayonining yaxlitligini ta'minlaydi.

4.3 Jinoiy qidiruvlar: Huquqni muhofaza qilish organlari to'lov qog'ozlari, tahdidli xatlar va boshqa ayblovchi hujjatlarni tahlil qilish, gumonlanuvchilarni aniqlash va ushlashda yordam berish uchun ilg'or sud-tibbiyot usullaridan foydalanadilar.

5. Kelajakdagi yo'nalishlar va muammolar:

Sud-xatshunoslar tahlilidagi so'nggi yutuqlarga qaramay, bir qator muammolar hal etilmagan. Kelgusida olib boriladigan tadqiqot harakatlari buzuvchi omillarni bartaraf etishning yangi metodologiyalarini ishlab chiqish, sud-xatshunoslik texnikasining kengayishi va foydalanish imkoniyatini yaxshilash, sud-xatshunoslik olimlari, tarixchilar, tilshunoslar va kompyuter olimlari o'rtasidagi fanlararo hamkorlikni kuchaytirishga qaratilishi kerak. Bundan tashqari, sud protsessida sud-xatshunoslik dalillaridan foydalanish bilan bog'liq axloqiy mulohazalar odil sudlovning adolatli va xolis amalga oshirilishini ta'minlash uchun sinchkovlik bilan tekshirishni talab qiladi.

6. Xulosa:

Kriminalistik tergovda qo'lyozma matnlarini tekshirish turli halokatli omillardan kelib chiqadigan qiyinchiliklarga to'la. Biroq, innovatsion metodologiya va texnologiyalardan foydalangan holda, sud-tibbiyot ekspertlari ushbu qiyinchiliklarni engillashtirishi va tahlillarining ishonchliligini oshirishi mumkin. Doimiy tadqiqot va hamkorlik orqali sud hujjatlari tahlili hamjamiyati halokatli omillar haqidagi tushunchamizni rivojlantirishi va haqiqat va adolatga intilishda sud-tibbiyot fanining asoslarini mustahkamlashi mumkin.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/O'zbekiston> Respublikasining Jinoyat-Protsessual Kodeksi 173-187-moddalari;
2. Kriminalistik-Ekspertizalar darslik/ Toshkent 2020/ 22-78 betlar;
3. Криминалистика(учебник) \ Москва 1999 г\ ст. 156-158;
4. <https://library-tsul.uz/ru/kriminalistika-darslik-2018>;
5. КРИМИНАЛИСТИКА ВА ЭКСПЕРТИЗА ДАРСЛИК/Toshkent 2019/ Д.Б.Базарова, И.П.Астанов
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kriminalistika/>